

DARVIN NAZARIYASI VA UNING TARIXIY TA'SIRI, ODAM PAYDO BO'LISHI

Sadriddinova Dilnavozxon Dilshodbek qizi

Farg'ona davlat universiteti

Biologiya yo'nalishi 25.56-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17864759>

Annotatsiya: Ushbu maqolada insonning paydo bo'lish nazariyasining asosiy g'oyalari, ularning biologiya, tarix fanidagi o'rni va jamiyatga ta'siri tarixiy tahlil qilinadi. Shu bilan birga biologiya va tarix fanidagi ko'plab ilgari noma'lum jarayonlarni izohlashga imkon yaratadi. Zamonaviy dunyo olimlari bu mavzu bo'yicha turli xil tadqiqot ishlarini borishmoqda lekin bu mavzu bo'yicha ikki xil qarash borligini ular anglab yetdilar. Birinchisi-dunyoviy, ikkinchisi esa diniy.

Kalit so'zlar: Darwin evolyutsiyasi, dunyoviy va diniy qarash, o'rmon odamlari, avstralopitek, zinjanthrop, pitekantrop, sinantrop, neandertal, kromanyon, Selungur g'ori, Homo sapiens, negroid, yevropoid, mongoloid.

Kirish: O'tgan asrlardan buyon odamning qanday paydo bo'lishi insoniyat uchun eng katta muammolardan biri bo'lib kelgan. Xalqaro ilm-fan tarixida biologiya sohasidagi eng muhim kashfiyotlardan biri-Charlz Darvinning evolyutsiya nazariyasidir. Bu nazariya orqali u insoniyatning bo'lishini yorqin tarzda ifodalab bergan. Darvinga qadar bir qancha olimlar ham bu mavzu ustida ish olib borganlar. Darvinning bu nazariyasi nafaqat biologiya, balki ijtimoiy, madaniy va falsafiy tafakkurga ham chuqur ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tomondan olib qaraganda, inson boshqa tirik mavjudotlar bilan umumiy kelib chiqishga ega bo'lib tabiatdagi uzluksiz rivojlanish jarayonining bir qismi sifatida shakllangan. Dastlabki odamlarda paydo bo'ladigan tafakkurning soddaroq tushunchasi bo'lgan ongning rivojlanishi ularning ijtimoiy hayotdagi rivojlanishning eng katta bosqichi bo'ldi. Mezolit-odamlarning yer yuzi bo'ylab tarqalish davri ular dengiz, ko'llar va daryo bo'ylari hamda tog'li hududlarda yoyilganlar. Bu davrning oxiriga kelib dunyoning katta qismini muz qoplagan, shu tariqa insonlar tabiatning ta'siriga himoyalaniшни o'rganish bilan birga ularda ong ham rivojlanib borgan.

Asosiy qism: Tabiatda har bir organizm turi alohida holda mavjud emas ya'ni, ular doimo bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Odamning paydo bo'lishi nihoyatda murakkab jarayonlardan biri hisoblanadi, diniy tarafdin tahlil qilinganda, bu jarayon tuproq bilan bog'liq ya'ni, odamzod bir siqim tuproqdan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi. Chunonchi, eramizgacha VI asrda yashagan Anaksimandr: "Barcha tirik mavjudotlar dastlab Quyosh nurlari isitgan loydan kelib chiqqan, so'ngra ularning ba'zilari quruqlikda tarqalib, o'zgargan. Odam ham shu yo'l bilan paydo bo'lgan " degan edi. Bunga istisno tarzda tabiatshunoslar qadimgi vaqtlardayoq odam bilan odamsimon maymunlar orasida o'xshashlik borligini e'tirof etdilar va odamsimon maymunlarni „o'rmon odamlari" deb atadilar. XVIII asrga kelib maymunlarning to'liq anatomik tuzilishiga oid ma'lumotlar e'lon qilindi. O'simliklar bilan hayvonlarning dastlabki sun'iy sistemasini tuzgan Linney odamni odamni Xudo yaratgan degan diniy tasavvurga ishonsa-da, biroq odamning tana tuzilishi hayvonlarnikiga ayniqsa, maymunlarnikiga o'xshash ekanligini e'tiborga olib odamni primatlar turkumiga kiritgan. Bu turkumga kiruvchi odamsimon maymunlarning suyagi dunyoning turli xil joylaridan topilgan. Jumladan, Janubiy Afrikadan-avstralopitek, Sharqiy Afrikadagi Zinj vodiysidan-zinjanthrop, Yava orolidan-pitekantrop, Xitoy hududidan-sinantrop, Germaniyadan-neandertal va Fransiyadagi Kromanyon g'oridan hozirgi qiyofadagi odam-kromanyon suyaklari topilgan. Shuningdek, Farg'ona vodiysidagi So'x

tumanida joylashgan Selungur g'ori qadimiy manzilgoh sanaladi. Bu Farg'ona vodiysidagi ilk paleolit davriga oid yagona qatlamli yodgorlikdir. Manzilgoh Farg'ona shahridan taxminan, 100 km janubi-g'arbda, Haydarkonning g'arbiy chekkasida joylashgan.

Xulosa: Darvinizm nazariyasining asosiy mazmuni shundan iboratki, odamning paydo bo'lishi asrlar osha rivojlanib boradi, ya'ni, bu jarayon uzoq muddatni o'z ichiga oladi. Dastlabki odamlar asosan termachilik bilan shug'ullanganlar, aniqroq qilib aytganda, ular tabiat in'om etgan narsalar bilan cheklanib qolganlar. Davrlar o'tib ular takomillashib borganlar. Hozirgi vaqtda yer yuzasida taxminan 8 milliarddan ortiq odam yashaydi. Ularning hammasi bitta biologik tur-Homo sapiens turiga kiradi. Insoniyatning bu birligi uning kelib chiqishi, rivojlanishi, umumiylikiga, tuli irq'larga mansub odamlarning bir-biri bilan cheksiz ravishda qo'shilish qobiliyatiga shuningdek, barcha irq vakillarining jismonan va aqliy rivoji amalda bir daraja ekanligiga asoslanadi. Homo sapiens turi 3 ta katta irqqa-negroid, yevropoid va mongoloid irq'larga bo'linadi. Negroid irqi vakillarining terisi qora, to'q jigarrang, sochlari qora, jingalak va lablari qalin bo'ladi. Yevropoid irqiga mansub odamlar terisining rangi oqish, burunlari tor, lablari yupqa bo'ladi. Mongoloid irqi vakillarning terisi bug'doyrang yoki tiniqroq, qirg'iz qovoq, sochlari to'g'ri va qattiq, lablari o'rtacha qalinlikda bo'ladi. Hozirgi zamon odami shakllanish jarayonida uning vatani hisoblangan Janubiy Osiyo va unga qo'shni bo'lgan Shimoliy Afrika, Janubiy Yevropada ikki irq-janubiy-g'arbiy, shimoliy-sharqiy irq'lar paydo bo'lgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. A.T.G'ofurov "Darvinizm"
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Selungur_g%CA%BBori